

REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS AGRARIAS

Sembrando conocimiento, cosechando innovación: Explorando los avances científicos que cultivan el futuro en Ciencias Agrarias.

Estimados lectores y colaboradores

Es un honor para mí asumir el rol de editora en jefe de la Revista Latinoamericana de Ciencias Agrarias. En este volumen y número, titulado “El campo es una forma de vida: detrás de cada alimento está el trabajo de su gente”, rendimos homenaje a todas las personas que desempeñan arduamente su labor en el campo día tras día. En este mes de junio, celebramos dos fechas importantes en nuestro país: el Día del Campesino y el Día del Ingeniero Agrónomo. Ambos grupos están comprometidos en aprovechar los recursos agronómicos que poseemos y en contribuir al desarrollo sostenible.

Con la revista y nuestras publicaciones, buscamos fomentar la investigación, la innovación y la colaboración entre expertos y profesionales en esta apasionante área. Juntos, seguiremos sembrando conocimiento y cosechando soluciones para un futuro más próspero en las ciencias agrarias.

El campo es más que tierra y cultivos; es una forma de vida. Detrás de cada alimento que llega a nuestras mesas, hay un arduo trabajo realizado por agricultores, científicos, técnicos y comunidades rurales.

Las temáticas que abordaremos Volumen 2 y Número 1, es lo siguiente:

Fitopatología: Investigaciones referente a las enfermedades de las plantas, sus causas, síntomas y métodos de control para garantizar la salud de los cultivos.

Sembrando conocimiento, cosechando innovación: Explorando los avances científicos que cultivan el futuro en Ciencias Agrarias.

Nutrición Vegetal: Trabajos sobre la nutrición de las plantas, los nutrientes esenciales y cómo optimizar su absorción para mejorar la productividad agrícola.

Fitomejoramiento: Se realizan análisis a las técnicas de mejora genética de cultivos, selección de variedades y adaptación a condiciones cambiantes.

Agroecología: Investigaciones de prácticas agrícolas sostenibles, conservación del suelo, biodiversidad y manejo integrado de plagas.

Agradezco a todos los autores y revisores que hacen posible esta publicación, así como a nuestra comunidad de lectores.

Ing. Ana Lizeth Luna Abarca

Editor en Jefe

